

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 4 (Август)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 4 (Август)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦИТОКИНОВОГО БАЛАНСА У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ И ХРОНИЧЕСКИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ

Ишкабулова Гулчехра Джанкуразовна

Самаркандский государственный медицинский университет¹, Самарканд, Узбекистан

Аннотация. Гломерулярное поражение почек – гломерулонефрит (ГН) является одной из серьезных медико-экономических проблем. Очень часто ГН выступает в качестве ведущей причины терминальной хронической почечной недостаточности, не совместимой с жизнью и требующей почечной заместительной терапии (диализ, трансплантация донорской почки) [2]. По характеру клинического течения выделяют острую форму ГН (давность заболевания менее года) и хроническую (давность заболевания более года). В клинической практике часто возникают трудности в своевременной дифференциации обострения хронического ГН и острого ГН, в частности при мочевого (латентной) форме заболевания, из-за отсутствия четких критериев их диагностики.

Ключевые слова: хронический гломерулонефрит, цитокины, дети.

ACUTE AND DISEASE WITH GLOMERULONEPHRITIS CYTOKINE BALANCE IN SICK PATIENTS

Ishkabulova Gulchexra Djankurazovna

Samarkand State Medical University¹, Samarkand, Uzbekistan

Abstract. Glomerular kidney damage - glomerulonephritis (GN) is one of the serious medical and economic problems. Often, GN is the main cause of end-stage chronic renal failure, which is incompatible with life and requires renal replacement therapy (dialysis, donor kidney transplantation) [2]. According to the course of the

disease, there is an acute form of GN (the duration of the disease is less than one year) and chronic (the duration of the disease is more than one year). In clinical practice, there are often difficulties in timely differentiation of chronic GN and acute GN exacerbation, in particular, in the urinary (hidden) form of the disease, due to the lack of clear criteria for their diagnosis.

Key words: chronic glomerulonephritis , cytokine balance , children.

O'TKIR VA SURUNKALI GLOMERULONEFRITDAN A`ZIYAT CHEKGAN BEMORLARDA SITOKIN BALANSINI ANIQLASH AHAMIYATI

Ishkabulova Gulchexra Djankurazovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti¹, Samarqand, O`zbekiston

Annotasiya. Glomerulyar buyrak shikastlanishi - glomerulonefrit (GN) jiddiy tibbiy va iqtisodiy muammolardan biridir. Ko'pincha GN surunkali buyrak etishmovchiligining oxirgi bosqichining asosiy sababi bo'lib, hayot bilan mos kelmaydigan va buyrakni almashtirish terapiyasini talab qiladi (dializ, donor buyrak transplantatsiyasi) [2]. Kasallikning kechish xarakteriga ko'ra, GN ning o'tkir shakli (kasallik davomiyligi bir yildan kam) va surunkali (kasallikning bir yildan ortiq davom etishi) mavjud. Klinik amaliyotda ko'pincha surunkali GN va o'tkir GN kuchayishini o'z vaqtida farqlashda, xususan, kasallikning siydik (yashirin) shaklida, ularning tashxisi uchun aniq mezonlarning yo'qligi sababli qiyinchiliklar paydo bo'ladi.

Kalit so`zlar: surunkali glomerulonefrit, sitokinlar, bolalar.

Kirish. Surunkalili glomerulonefrit biomarkerlarini o'rganishga bag'ishlangan ishlar mavjud [1, 3, 7]. Shu bilan birga, glomerulonefritda yallig'lanish jarayonini kechishida sitokinlarning roli chuqur o`rganilmagan. Yuqoridagilar bilan bog'liq

holda, ushbu tadqiqotning maqsadi o'tkir va surunkali GN bilan og'riqan bemorlarda qonda aylanib yuradigan sitokinlar darajasini o'rganish edi.

Materiallar va usullar. Ushbu tadqiqot Samarqand shahridagi 1-sonli bolalar shahar kasalxonasida nefrologiya bo'limida davolanayotgan 10 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan 55 nafar GN bilan kasallangan bemorlarni qamrab oldi. Kasallikning boshlanishida 10 bemor (o'tkir GN), surunkali GNning kechishi bilan - 45 bemor o'rganildi. 21 holatda GN ning mezangioproliferativ varianti, 6 holatda membranoproliferativ, 11 holatda membranaviy va 6 holatda minimal o'zgarishlar bilan GN aniqlangan. Tekshiruvdan o'tganlar orasida 24 nafar qiz va 31 nafar o'g'il bolalar bor. O'tkir GN va surunkali GN bilan og'riqan bemorlarning guruhleri kasallikning turli morfologik variantlari bo'lgan bemorlarning vakilligi va bemorlarning buyraklarining funktsional holati bo'yicha vakili edi. Umumiy qabul qilingan tadqiqotlarga qo'shimcha ravishda (umumiy klinik qon va siydik sinovleri, biokimyoviy tadqiqotlar - kreatinin, karbamid, bilirubin, transaminazlar, gemostasiogramma, proteinogramma, C-reaktiv oqsil, glomerulyar filtratsiya tezligi, naychali reabsorbtsiya, buyraklarning ultratovush tekshiruvi), kontsentratsiya. qonda aylanib yuradigan asosiy sitokinlar aniqlandi - interleykin-1b (IL-1b), interleykin-2 (IL-2), interleykin-10 (IL-10), interferon-y(IFN-y) va IL-1b retseptorlari antagonisti - Ra-IL-1b. Tadqiqot ob'ekti venoz qon zardobi edi. Qon tekshiruvi ikki marta - statsionar davolanishga yotgan vaqti (2-3-kunlarda) va statsionar davolanish davrining oxirida (12-14-kunlarda) o'tkazildi. Ta'riflovchi statistikaning quyidagi parametrlari aniqlandi: o'rtacha arifmetik (M), standart og'ish (SD). Ikki namunani solishtirganda, farqlarning ahamiyatini baholash uchun Student's t-test (p) ishlatilgan. Ikkita guruh o'rtasidagi bog'liqlikning ishonchliligi Spearman darajali korrelyatsiya koeffitsientini (rs) hisoblash asosida baholandi, koeffitsientlarning ishonchliligi $p < 0,05$ bo'lganda maqbul deb topildi. Tadqiqot davomida olingan laboratoriya parametrlarining qiymatlari 25 amalda sog'lom odamni tekshirish natijalari bo'lgan mos yozuvlar qiymatlari bilan taqqoslandi.

Tadqiqot natijalari va muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, GN bilan og'riqan bemorlarda kasallikning klinik kechishi tabiatidan qat'iy nazar - o'tkir yoki surunkali, ikkala holatda ham yallig'lanish oldi sitokinlar (IL-1b, IL-2) va yallig'lanishga qarshi sitokinlar ishlab chiqariladi - IL-10 va Ra-IL-1b. GN davrida yallig'lanish oldi sitokinlar ishlab chiqarishning ko'payishi limfotsitlar, monositlar tomonidan infiltratsiya va rezident glomerular hujayralarning ko'payishi natijasida glomerulyarlarda yallig'lanish o'zgarishlarining rivojlanishi bilan izohlanadi [5]. Yallig'lanish oldi sitokinlar darajasining oshishi bilan parallel ravishda yuzaga keladigan yallig'lanishga qarshi sitokinlar - IL-10 va Ra-IL-1 β hosil bo'lishining ko'payishi, ishlab chiqarishning ko'payishini bostirishga qaratilgan avtoregulyatsiya reaksiyasi sifatida qarash mumkin, yallig'lanish oldi sitokinlarning ishlab chiqarilishini bostirish uchun [6].

GN bilan og'riqan bemorlarning sitokin profilida kasallikning klinik kechish xususiyatiga qarab ba'zi xususiyatlar aniqlandi. Shunday qilib, surunkali GN kuchaygan bemorlarda Ra-IL-1 β ning o'rtacha miqdori o'tkir GN bilan og'riqan bemorlarda mos keladigan ko'rsatkichdan 2,6 baravar past va IFN- γ , statsionarda davolanishning oxirgi bosqichida o'tkir GN bilan og'riqan bemorlar guruhining 1,6 baravar yuqori edi. Surunkali GN bilan og'riqan bemorlarda o'rtacha IL-1b miqdori o'tkir GN bilan og'riqan bemorlardagi tegishli ko'rsatkichdan 4,7 baravar past bo'lishiga qaramay, bemorlarning taqqoslangan guruhlarida ushbu sitokin ishlab chiqarish darajasi o'rtasidagi farq statistik ahamiyatga ega emas.

Vilkokson testidan foydalangan holda davolanishdan oldin va keyin sitokinlar darajasini taqqoslash o'tkir GN bilan og'riqan bemorlarda davolash paytida sitokin ishlab chiqarish darajasining ma'lum dinamikasini aniqlandi, bu IL-1b, Ra-IL-1 β va IL-2ning dastlabki yuqori darajalarining pasayishida namoyon bo'ldi. IFN γ darajasi ham sezilarli darajada kamaydi ($p < 0,05$), uning boshlang'ich darajasi mos referent qiymatlaridan farq qilmadi. Surunkali GN bilan og'riqan bemorlarda davolanish paytida sitokinlarni ishlab chiqarishda sezilarli dinamika kuzatilmadi.

Alohida sitokinlar ishlab chiqarishning o'zaro bog'liqligi haqidagi ma'lum vaziyat bilan bog'liq holda, biz o'rganilayotgan sitokinlar darajalari o'rtasidagi korrelyatsiya munosabatlarini o'rganib chiqdik. Sog'lom odamlarda sitokin holati ko'rsatkichlari o'rtasida faqat bitta korrelyatsiya o'rnatildi - yallig'lanishga qarshi sitokinlar - IL-10 va Ra-IL-1 β ($r_s = -0,76$; $p_s = 0,030$) darajasining salbiy bog'liqligi. Glomerulyar buyrak shikastlanishining rivojlanishi bilan bog'lanishlarning umumiy soni sezilarli darajada oshdi. Surunkali GN bilan og'rigan bemorlarning sitokin profili yallig'lanish oldi sitokini IL-1 β va uning retseptorlari antagonisti, yallig'lanish oldi sitokinlar IL-2 va IFN γ , yallig'lanish oldi sitokin IFN γ va yallig'lanishga qarshi IL-10 sitokirlarning boshlang'ich darajalari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjudligi bilan tavsiflanadi. Davolanish oxirida o'rnatilgan aloqalar ham kuzatildi. Bundan tashqari, davolanishning oxiriga kelib, IL-2 va IL-10 darajalari o'rtasida yangi korrelyatsiya aniqlandi. Surunkali GN bilan og'rigan bemorlarda aniqlangan korrelyatsiyalar yallig'lanish oldi va yallig'lanishga qarshi sitokirlarni ishlab chiqarishning o'zaro ta'sirini ko'rsatadi.

Shunday qilib, korrelyatsiya tahlili natijalari shuni ko'rsatadiki, sog'lom odamlarda faqat yallig'lanishga qarshi sitokinlar o'rtasida bog'liqlik mavjud. GN ning o'tkir shaklida aniqlangan aloqalar yallig'lanish oldi sitokirlarni ishlab chiqarishning o'zaro bog'liqligini aks ettiradi. Surunkali GNning kuchayishi davrida yallig'lanish oldi va yallig'lanishga qarshi sitokirlarni ishlab chiqarish darajalari o'rtasida yaqin bog'liqlik aniqlanadi. Bundan tashqari, surunkali GN kuchayishi yengilligining oxiriga kelib, bunday bog'lanishlar soni ortadi, o'tkir GN bilan og'rigan bemorlarda statsionar davolanishning oxiriga kelib, o'rganilayotgan sitokinlar darajasida birorta ham korrelyatsiya topilmaydi.

O'tkir va surunkali GN bilan og'rigan bemorlarda aniqlangan Ra-IL-1 β va IFN γ darajalaridagi farqlar bilan bog'liq holda, ushbu sitokirlarning GN uchun standart laboratoriya testlari to'plamining ko'rsatkichlari bilan bog'liqligi e'tiborga loyiqdir (1-jadval).

GN bilan og'rigan bemorlarda sitokin holati ko'rsatkichlari

Sitokinlar	Laborator ko'rsatkichlar	Rs	Prs
IL-1 β (1)	Qon zardobidagi mochevina (2)	0,35	0,016
	Siydikning solishtirma og'irligi (1)	-0,33	0,027
Ra-IL-1 β (1)	Neytrofillar % (1)	0,45	0,009
	Neytrofillar abs (1)	0,37	0,037
	Neytrofillar abs (2)	0,43	0,015
IFN γ	Qon zardobidagi kreatinin (2)	0,35	0,047

Izoh: (1) - 2-3-kunlardagi indikator qiymatlari va (2) - kasalxonada davolanishning 12-14-kunlarida; abs. – mutlaq qiymat (l l da).

Sitokin tizimining o'rnatilgan korrelyatsiyasi nuqtai nazaridan, GN ning laboratoriya natijalarning ba'zi xususiyatlarini har xil turdagi klinik kechishi bilan tushuntirish mumkin. Surunkali GN bilan og'rigan bemorlarda neytrofil hujayralarining tarkibi o'tkir GN bilan og'rigan bemorlarga qaraganda past bo'ladi. Bu fakt GN ning surunkali kechishida Ra-IL-1 β ning boshlang'ich darajasi past bo'lishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin, bu qondagi neytrofillar miqdori bilan musbat bog'liqdir

**GN ning turli xil klinik kechishi bo'lgan bemorlarda laboratoriya
parametrlaridagi statistik jihatdan muhim farqlar**

Ko`rsatkichlar	O`tkir GN	Surunkali GN	P
	M±SD	M±SD	
Qondagi ko`rsatkichlar			
Neytrofillar, ×10 ⁶ /l	4946±2265	3703±1382	0,045
Eozinofillar, %	1,8±1,0	3,4±2,4	0,001
SOE, mm/s	22,4±16,7	12,9±10,3	0,048
Kreatinin, mkg/l	92±18,6	123±32	0,001
Bilirubin	15,8±6,8	12,0±5,5	0,083
Umumiy oqsil	67,5±10,0	72,6±6,9	0,072
S-reaktiv oqsil, mg/l	7,29±4,5	4,77±3,40	0,088
Siydikdagi ko`rsatkichlar			
Kreatinin, mkg/l	12065±5383	10967±3417	0,084
Oqsil, g/l	1,58±2,6	0,33 ±0,43	0,002
Leykotsitlar ko`ruv maydonida	9,25 ±5,4	4,53±2,63	0,048

Sitokin tizimining o'rnatilgan korrelyatsiyasi nuqtai nazaridan, GN ning laboratoriya ko'rinishlarining ba'zi xususiyatlarini har xil klinik kechishi bilan tushuntirish mumkin (2-jadval).

O'tkir GN bilan og'riqan bemorlarda IFN γ ning ishlab chiqarilishi davolash jarayonida pasayib ketdi va surunkali GN bilan og'riqan bemorlar darajasidan past bo'ldi, bu qon zardobidagi kreatinin miqdoriga ta'sir qilishi kerak edi, chunki qon zardobidagi IFN γ va kreatinin darajalari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri o'zaro bog'liqlik mavjudir. Darhaqiqat, o'tkir GN bilan og'riqan bemorlarda zardobdagi kreatinin kontsentratsiyasi surunkali GN bilan og'riqan bemorlarga qaraganda past bo'ladi.

Ilgari biz surunkali GNning kuchayishini kasallikning boshlanishidan ajratib turadigan immuno-gematologik belgilarni topishga harakat qildik [1]. GN bilan og'rigan bemorni davolash boshlanishidan oldin aniqlangan neytrofillarning mutlaq soni va eozinofillarning nisbiy soni GN klinik kechishining tabiatini farqlash uchun ishlatilishi mumkinligini aniqladik. Kutilgandan farqli o'laroq, immunologik ko'rsatkichlar GN klinik kechishining tabiatini aniqlash uchun diagnostika mezonlari sifatida foydalanish uchun yaroqsiz bo'lib chiqdi: biz o'tkir va surunkali kasalliklarga chalingan bemorlar guruhlarida tug'ma va adaptiv immun javob ko'rsatkichlarida farqlarni topa ololmadik

GN bilan og'rigan bemorlarda sitokin profilini o'rganish natijalariga ko'ra boshqacha vaziyat yuzaga keladi: surunkali GN ning kuchayishi GN boshlanishidan yallig'lanishga qarshi sitokin - Ra-IL-1 β darajasining kichikroq o'sishi bilan ajralib turadi, ularning xususiyatlari 5-95 persentil interval bo'yicha 111 dan 3915 pg / ml gacha (o'tkir GN bilan og'rigan bemorlarda - 395 dan 2942 pg / ml gacha) va yallig'lanish oldi sitokin - IFN γ yuqori darajasida taqsimlanadi, davolash oxirida 26,7 dan 412,4 pg / ml gacha bo'lgan o'zgarishlar bilan (o'tkir GN bilan og'rigan bemorlarda - 24,1 dan 45 pg / ml gacha). Shuning uchun Ra-IL-1 β va IFN-y tarkibini aniqlash GN ning o'tkir va surunkali kechishini farqlash uchun ishlatilishi mumkin: GN bilan kasallangan bemor 395 pg/ml dan past bo'lgan kasalxonaga yotqizilganida Ra-IL-1 β ning boshlang'ich konsentratsiyasi surunkali GN ning boshqa belgilari mavjudligi bilan surunkali GN foydasiga tashxis qo'yish ehtimolini oshiradi. Bunday holda, IFN-g darajasi 45 pg / ml dan yuqori bo'lsa, surunkali GN tashxisini kasalxonada davolanishning 14-kuniga qadar tasdiqlash mumkin.

Xulosa

1. GN bilan kasallangan bemorlarda sitokin profilidagi farqlar kasallikning klinik kechish xususiyatiga qarab aniqlandi.
2. GN ning o'tkir davrida kasalxonada davolanishning oxirigacha yo'q bo'lib ketadigan yallig'lanish oldi sitokinlarni ishlab chiqarish darajalarida to'g'ridan-to'g'ri

bog'liqlik aniqlandi. GN ning surunkali kursi yallig'lanish oldi va yallig'lanishga qarshi sitokinlarni ishlab chiqarishda o'zaro bog'liqlik mavjudligi bilan tavsiflanadi.

3. Surunkali GN kuchaygan bemorlarning sitokin profili statsionar davolanish kursining oxiriga kelib qonda aylanib yuruvchi Ra-IL-1 β ning boshlang'ich darajasi pastligi va IFN-y ning yuqori darajasi bilan ajralib turadi.

4. GN bilan kasallangan bemorni 395 pg / ml dan past kasalxonaga yotqizishda Ra-IL-1 β ning dastlabki kontsentratsiyasi surunkali GN foydasiga tashxis qo'yish ehtimolini oshiradi.

Adabiyotlar

1. Alchinbaev M. K., Sultonova B. G., Karabaeva A. J. Surunkali pielonefrit bilan og'rigan bemorlarda funktsional buyrak zaxirasi. // Nefrologiya. - 2001. 5-jild, 2-son. 71-74 betlar.

2. Yesayan A.M., Buyrakning to'qima renin-angiotensin tizimi. nefroproteksiyaning yangi strategiyasi // nefrologiya.- 2002. 6-jild, 3-son.10-14 betlar

3. Kartamisheva N. N., Chumakova O. V., Kucherenko A. G. Surunkali pielonefrit va surunkali interstitsial nefritning rivojlanish omillari // pediatriya. G. N. Speranskiy Tomonidan 2004 Yil. №5.50-53 betlar.

4. Muhin N. A., Balkarov I. M., Moiseev S. V. va boshqalar. Surunkali progressiv nefropatiyalar va zamonaviy insonning turmush tarzi // ter. arx. --2004.-№9.5 10 sahifa.

5. Ni A. N., Luchaninova V. N., Popova V. V., Simeshina O. V. Bolalardagi dismetabolik bilan nefropatiyalarning gomeostatik buyrak funktsiyalarining tuzilishi / / nefrologiya.-2004.8-jild, 2-son.-C. 68-72.

6. Rogov V. A., Kutirina I. M., Tareyeva I. E. va boshqalar. Nefrotik sindromda buyraklarning funktsional zaxirasi // ter. arx. - qaniydi? 1996.-No6.-C. 55-58.

7. Smirnov A. V., Yesayan A. M., Kayukov I. G. Surunkali buyrak kasalligi: yakdillik birligi yo'lida //nefrologiya.-2002.6-jild, 4-son.11-17 betlar.

8. Ишкабулова Г.Д., Холмурадова З.Э. Фосфолипидная структура и состояние перекисного окисления липидов эритроцитарных мембран у новорожденных от матерей с гестозом, сочетанным хроническим пиелонефритом. //Журнал Биомедицины и практики .2022.-№3 –С71-77.
9. Epstein M. Aldosterone as a mediator of progressive renal disease: Pathogenetic and clinical implications ||Am, J. Kidney Dis.-2001; 237:677-688.
10. Mazzali M., Hyghes J.; Kin Y. et. al. Elevated uric-acid increases blood pressure in the rat by a novel crystalindependent mechanism Hypertension.- 2001; 38: 1101-1106.
11. Ishkabulova G. D. et al. MODERN METHODS FOR ASSESSING THE COURSE, TREATMENT, AND PROGNOSIS OF CHRONIC RENAL FAILURE IN CHILDREN //British Medical Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 1.
12. Yuryeva E. A., Dlin V. V. “Nefrologiya diagnostik qo'llanmasi,”.-2002.-95с.
13. Ишкабулова Г. Д., Холмурадова З. Э. Homiladorlik surunkali pielonefrit va gestoz bilan kechgan onalardan tug'ilgan chaqaloqlarda fosfolipid tuzilishi va eritrotsit membranalarining lipid peroksidlanish holati //Журнал Биомедицины и Практики. – 2022. – Т. 7. – №. 3.
14. Ishkabulova G.D.,Kholmuradova Z.E. Functional state of the kidneys in Newborn born From Mothers With Pre-Eklampsia // World Bulletin of Public Health (WBPH).-2022 Semtember, -с75-78
15. Comparative assessment on the effect of different methods of corrective therapy on lipid metabolismand homeostatic renal function. ISHKABULOVA G.J.1, KHAIDAROVA K.R.1, KUDRATOVA G.N.1, KHOLMURADOVA Z.E.11 Department of Pediatrics, Faculty of Therapeutics, Samarkand State Medical Institute Том: 7 Номер: 3 Год: 2020 Страницы: 2794-2800
16. Jonhurozovna I. G., Ergashevna K. Z. CLINICAL SIGNIFICANCE OF FUNCTIONAL RESERVING OF THE KIDNEYS IN DISMETABOLIC

NEPHROPATHY AND CHILDREN //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 17. –
№. 1. – С. 60-65.